

Conhecimento Atitudinal a partir da Aplicação da Sequência Didática por Investigação (SEI) de Ciência Cidadã: “Do desperdício à Sustentabilidade: Educação Alimentar Sustentável”

Comunicação Oral

Karoline Bonardo Farias¹

A aplicação da proposta da sequência didática por investigação permite promover um ambiente educacional que estimule a reflexão crítica e a ação dos estudantes frente a questões contemporâneas como o consumismo e o desperdício, especialmente dentro do contexto escolar. Fundamentada na ideia de que os estudantes, ao investigarem suas práticas e impactos ambientais, podem desenvolver um entendimento mais profundo do tema, esta abordagem propõe uma mudança no papel do professor, que passa a ser um facilitador do processo de aprendizagem. O professor instiga os alunos a formularem questões, realizarem investigações empíricas e analisarem dados reais, fortalecendo a autonomia dos estudantes e capacitando-os a aplicar o conhecimento teórico na resolução de problemas práticos, como os relacionados ao desperdício e à sustentabilidade alimentar. A integração da sequência didática com o currículo escolar, aliada aos princípios da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, permite uma abordagem mais holística dos temas abordados. Isso possibilita que os estudantes explorem questões ambientais de diversas perspectivas, conectando diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo uma compreensão mais abrangente e crítica da problemática. Esta proposta visa não apenas construir conhecimento significativo sobre o meio ambiente e práticas sustentáveis, mas também desenvolver habilidades essenciais nos estudantes, como pensamento crítico, investigativo e colaborativo, mudança de comportamento frente a problemas reais. Em última análise, pretende-se que essa abordagem contribua para formar cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de enfrentar desafios complexos tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, investigando e promovendo uma mudança de hábitos e a construção de conhecimento no contexto escolar através de um processo transdisciplinar, visando ressignificar o olhar para o desperdício alimentar.

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), karolelaura1@hotmail.com